

REVISTA JURÍDICA
LEXITUM
LO NUESTRO ES LA ACADEMIA
VENEZUELA · EDICIÓN 58. AÑO 05. DICIEMBRE 2024

EN HOMENAJE AL:

**DR. CÉSAR DE JESÚS
HUNG INTRIAGO**

NECESIDAD DE FORMACIÓN TÉCNICA DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y TRANSPORTE TERRESTRE. UN CASO DE ESTUDIO

Alexander D. Uribe S / Nohelia Y. Alfonzo V.***
Venezuela

RESUMEN

El ordenamiento jurídico vigente, prevé que las instituciones policiales, además de las funciones inherentes a garantizar la seguridad ciudadana, deban desempeñar las correspondientes al control de vías, levantamiento de accidentes e imposición de multas, previa homologación. Sin embargo, en la realidad se observa que muchos funcionarios no cuentan con una formación sólida en esa área, entre otros factores porque este no forma parte del pensum de estudio policial de la UNES ni en el PNF y ni en el PNFA, así como la constante rotación de personal de una dependencia a otras con distintas funciones. De allí que el artículo tiene como propósito comunicar la necesidad de formación técnica del personal de la Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre de la Policía del Estado Bolivariano de Aragua. Asumiéndose como teorías de entrada: la del comportamiento planeado, la del beneficio en salud y de la motivación protectora y de la persuasión social. Metodológicamente se enmarcó en una investigación bajo el paradigma positivista, enfoque empirista -inductivo, tipo de campo, de diseño no experimental, con apoyo en fuentes documentales de nivel perceptual. La muestra estuvo constituida por un total de 30 funcionarios adscritos al DVTT de la Policía del Estado Bolivariano de Aragua, tratándose de un muestreo aleatorio. La técnica recolección de datos fue la encuesta, y como instrumento un cuestionario de veinte (20) ítems de opción dicotómica (Si o NO). Arrojando como resultados que los funcionarios encuestados manifiestan debilidades en los conocimientos teóricos y técnicos inherentes a las funciones propias de la DVTT, así como en relación a los procedimientos tanto administrativos como operativos o de campo, en consecuencia, afirman que requieren

* Especialista en Seguridad Ciudadana. Policía de Aragua. uribe395@gmail.com

** Doctora en Ciencias de la Educación. Docente UNES-Cefo Aragua, noheliay@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

formación para mejorar su actuación y que está debe ser incorporada en la malla curricular de la UNES.

Palabras Clave: Capacidades Técnicas, DVTT, Nivel de Conocimiento, UNES

INTRODUCCIÓN

Existen 59 instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas en el ámbito del transporte terrestre que son administrados por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE). Destacan dos considerados prioritarios en seguridad vial, a saber: Convención sobre la circulación vial (1968), el cual establece normas sobre todos los aspectos de la circulación que sirve de referencia para la legislación nacional.

Además, describe todos los comportamientos de los usuarios de la vía pública, qué deben hacer los conductores y los peatones en los cruces e intersecciones y la Convención sobre la señalización vial (1968) que establece más de 250 señales, símbolos y marcas viales acordadas en común, clasificándolas en tres categorías (de advertencia de peligro, regulatorias e informativas), ofrece su descripción física para garantizar su visibilidad y legibilidad, centrándose en una infraestructura segura que contribuya a una movilidad más segura.

Particularmente en Venezuela, el servicio de transporte terrestre es una de las atribuciones comunes de los cuerpos de policía en todos sus ámbitos político territoriales. Se trata de un servicio predominantemente preventivo, orientado a evitar, por medio de planes, la ocurrencia de accidentes de tránsito, congestión vehicular y hechos delictivos, así como a promover una nueva cultura de seguridad vial entre los ciudadanos y ciudadanas, de respeto a las normas establecidas que rigen la materia. El principal objetivo de este servicio es el de resguardar la integridad de las personas.

Para ello es necesario que los cuerpos de policía cuenten con una estructura organizativa adecuada y funcionarios y funcionarias policiales integrales, que puedan actuar indistintamente en labores asociadas a la seguridad ciudadana y al tránsito terrestre. Un funcionario de policía integral debe estar preparado y habilitado legalmente para realizar las

operaciones rutinarias de control de tránsito en el sistema vial y para el levantamiento de accidentes con daños materiales. En lo cual juega un rol fundamental la UNES como única universidad especializada en materia de seguridad ciudadana, la cual debe ampliar su oferta académica en la que se considere y priorice la formación necesaria para ejercer funciones en la DVTT. De allí que, el artículo tiene como objetivo comunicar la necesidad de formación técnica del personal de la dirección de vigilancia y transporte terrestre (DVTT) de la policía del estado bolivariano de Aragua.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

La teoría del comportamiento planeado (TCP) Cabrera y Rodríguez (2018) señalan que fue desarrollada por Ajzen en 1985, sostiene que la intención es el principal predictor del comportamiento humano y que la intención está determinada por tres factores: las actitudes, las normas sociales y la percepción de control influyen en la intención de una persona para llevar a cabo una conducta y, por lo tanto, su comportamiento.

Postula que las conductas de las personas tienen raíz en las creencias y actitudes del sujeto que realiza la acción, que, a su vez, se encuentra sustentada por las creencias y actitudes que tiene su comunidad de referencia sobre ese tema. Sin embargo, se destaca por el rol que tiene la intención del sujeto de realizar una acción a partir de la creencia que tiene sobre su capacidad para controlar los riesgos que implica esa acción. La tabla 1, a continuación, muestra los supuestos básicos que rigen los cambios de conducta de una persona según esta teoría.

Tabla 1
Teoría del comportamiento planeado

Postulados	Ejemplos
Las creencias y/o actitudes de la persona que realiza una acción	"Es posible manejar escribiendo mensajes de texto, no pasa nada, es un segundo"
Las creencias y/o actitudes que sostiene la comunidad de referencia	"Todos manejan mientras usan el celular para escribir mensajes de texto, y no les pasa nada"
La creencia de la persona acerca de su capacidad para controlar el riesgo que implica su acción.	"Escribo rápido, es un segundo. No me llevo a distraer. No pasa nada"

Fuente: Uribe y Alfonzo (2024)

Keller y colab (2019) afirma que se han observado numerosos casos de campañas de seguridad vial diseñadas bajo este enfoque, cuya evaluación demostró altos niveles de efectividad a la hora de modificar conductas y/o creencias instaladas en la población sobre distintos factores de riesgo

Por su parte, la Teoría del beneficio en salud y de la motivación protectora, Ruiz (2019) informa que esta teoría fue planteada en 1975 por Rogers, y reformulada en 1987 por Rippetoe y Rogers se enfoca la idea de que las personas están motivadas por los beneficios de llevar un estilo de vida saludable, lo que a su vez influye en su comportamiento. De esta forma, la motivación es la que dirige el proceso de afrontamiento conductual y la que finalmente desencadena la conducta de cuidado de la salud. Plantea que el factor motivador más importante para que un individuo proteja su bienestar es evitar comportamientos negativos para su salud y/o evitar sentirse vulnerable frente a una posible amenaza. Este enfoque entiende que los sujetos pueden racionalizar su conducta de acuerdo a la siguiente lógica:

Tabla 2
Teoría del beneficio en salud y de la motivación protectora

Postulados	Ejemplos
Las personas buscan su bienestar e intentan prevenir acciones que puedan generar un daño en su salud.	“Al subir a una montaña rusa nadie duda en ponerse el cinturón de seguridad”
Para motivar la búsqueda de bienestar y la prevención de situaciones de riesgo, es necesario mostrar las consecuencias negativas/ amenazantes de una acción. Para esto no es necesario usar imágenes violentas o explícitas	“Cuando viajas en un vehículo sin el cinturón de seguridad estás atentando contra tu vida y la felicidad de tu familia”
Para generar incentivos hacia un cambio de conducta las personas deben percibir que la conducta segura es fácil, que no les implica un costo/ esfuerzo muy alto y que la retribución es alta.	“Ponerse el cinturón de seguridad lleva sólo unos segundos y puedes seguir disfrutando de tu familia”

Fuente: Uribe y Alfonzo (2024)

Según la teoría, para que se desencadene una conducta de salud, primero debe manifestarse una conducta de preocupación, que surge por la combinación de dos elementos: (a) evaluación de la amenaza: el miedo a padecer una enfermedad o daño predispone a actuar. Incluye la percepción de severidad (posible daño a padecer) y susceptibilidad (nivel de riesgo) Y (b) evaluación de las conductas de afrontamiento: creer que la conducta será efectiva. Estas dos evaluaciones generan la motivación a

actuar, que guía la respuesta de afrontamiento y finalmente se manifiesta en la conducta.

En cuanto a la Teoría de la persuasión social, Flores (2019) manifiesta que esta teoría fue desarrollada por Hovland, Janis y Kelley en 1953, la cual busca explicar el proceso de cambio en el comportamiento individual a partir de los riesgos y consecuencias percibidos, plantea que el eje central está en cómo los individuos perciben las normas sociales. De acuerdo con este enfoque, las personas tienden a actuar de acuerdo con las expectativas y comportamientos grupales, la presión social hacia la conformidad del grupo de pertenencia y la formación de normas hacia dentro del grupo. En este modelo el comportamiento se determina principalmente por la percepción de cómo otros miembros piensan y se comportan.

Tabla 3
Teoría de la persuasión social

Postulados	Ejemplos
Las percepciones sociales son los motivadores más poderosos detrás de una conducta y puede presentarse de dos formas: (a) como respuesta del status quo (lo que todos hacen), (b) como respuesta a la condena social (lo que todos ven con malos ojos)	a) "Todos exceden los límites de velocidad" b) "Excedo los límites de velocidad porque si respetas la máxima, te pasa hasta una viejita"

Fuente: Uribe y Alfonzo (2024)

Los comportamientos de riesgo determinados por la norma social constituyen una oportunidad para trabajarlos desde este enfoque que se centra en desmitificar lo percibido como status quo, y/o re-direccionar aquello sobre lo que se ejerce una condena social. Por lo tanto, esta teoría se centra en el cambio de actitudes a través de la persuasión, con el objetivo de combatir prejuicios, estereotipos y la criminalidad, postulando que para que un mensaje persuasivo cambie la actitud y conducta, primero debe cambiar las creencias del receptor, para lo cual plantea doce pasos del proceso de persuasión: exposición, atención, interés, comprensión, generalización de cogniciones, adquisición de habilidades, aceptación, memorización, recuperación, toma de decisión, actuación y consolidación.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE

Todo este apartado fue desarrollado sustentado en la Practiguía para la

organización y despliegue del servicio de transporte terrestre (2011:19) y con el documento titulado fundamento legal de la DVTT en la policía de Aragua elaborado por Uribe (2020).

Los objetivos de la dirección de vigilancia y transporte terrestre son: (a) incremento de la presencia policial y mayor resguardo de la ciudadanía; (b) disminución del índice de accidentes e infracciones de tránsito; (c) disminución del índice delictivo en la entidad ejerciendo un cerco eficaz a la delincuencia organizada y común; (d) lograr un tránsito seguro, eficaz y eficiente por todas las vías del estado; (e) evitar el congestionamiento vial en horas pico los cuales ocasionan retraso a los usuarios en las vías urbanas; (f) aplicar planes de contingencias en caso de fallas eléctricas en los semáforos, así como en casos de eventos adversos tales como inundaciones, desastres, accidentes que obstaculicen el libre tránsito vehicular, manifestaciones públicas entre otros, aplicando el control y la dirección del tránsito siempre resolviendo conflictos sociales ya que somos primeros respondedores en casos de alteración del orden público.

Siendo sus principales funciones: (a) ejercer los controles necesarios conforme a la Ley de transporte terrestre sobre las condiciones de higiene, confort y seguridad en la circulación de vehículos de transporte de carga nacional e internacional, estudiantil, particular y privado; (b) diseñar normas y criterios técnicos para vigilar, controlar y dirigir la circulación vehicular y peatonal; (c) elaborar estrategias para la prevención y atención de actos delictivos cometidos en las vías de comunicación terrestre; (d) Verificar el cumplimiento efectivo y oportuno de la normativa vigente, instructivos y reglamentación en materia de vigilancia y control de tránsito terrestre; (e) apoyar al Ministerio Público en las diligencias conducentes a la determinación de los hechos y la identificación de autores y partícipes en los casos de accidentes o hechos de tránsito con daños materiales, personas lesionadas o fallecidas (en los casos en los que legalmente puedan ser ejercidas estas competencias); (f) definir las pautas de formación en materia de vigilancia, control, pericia técnica e investigación en tránsito terrestre para los integrantes del cuerpo de policía.

Tabla 4
Estructura de la DVTTT

Coordinaciones		
Control del Sistema Vial	Control de Investigación Técnica de Accidentes y Vehículos	Educación Vial
Diseñar y controlar las estrategias que garanticen el uso de las vías y carreteras en forma segura dentro del ámbito político-territorial correspondiente al cuerpo de policía, influyendo en el adecuado estado de las condiciones de señalización y dando seguimiento al procedimiento administrativo en materia de infracciones (imposición de multas)	Realizar la investigación técnica de los accidentes o hechos de tránsito, vehículos de transporte terrestre y sustanciación de expedientes (levantamiento de accidentes)	Desarrollar en el territorio de su competencia las actividades educativas en materia de seguridad vial y prevención a usuarios y usuarias de las vías públicas y comunidad en general.

Fuente: Uribe y Alfonzo (2024)

Cabe destacar, que en la actualidad debido a la disminución exponencial del pie de fuerza de la DTT de 500 a 134, de los cuales solo 20 son homologados, únicamente, únicamente se mantiene activa la oficina de educación vial, por ende, desde el año 2019 hasta la fecha 2024, no se realizan ni levantamiento de accidentes, ni se imponen multas.

METODOLOGÍA

El artículo es producto de una investigación de campo, de diseño no experimental, con apoyo de fuentes documentales, la población estuvo constituida por la totalidad de funcionarios adscritos a la DVTT de la Policía de Aragua, actualmente son 101, distribuido en las siguientes dependencias bajo rotación constante: Centro de Coordinación Policial Peaje de Palo Negro, Estación Policial Villa de Peaje Cura, Estación Policial La Cabrera y Estación Policial Terminal Central, asumiéndose como muestra 30 funcionarios de forma aleatoria, a los que se les aplicó un cuestionario auto administrado de preguntas de opción de respuestas dicotómicas (Si y No), de 20 ítems, mediante un formulario de google forms.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se midieron dos variables: Nivel de conocimiento y Necesidad de formación, cada una con dos dimensiones y sus respectivos ítems para un total de veinte (20), los cuales se presentan en las tablas del 5 al 8 y en

los gráficos 1 al 3.

VARIABLE NIVEL DE CONOCIMIENTO

Implica una sólida formación teórica y práctica en materia de tránsito terrestre, que les permita a los funcionarios desempeñar de manera efectiva sus funciones de vigilancia, control y regulación del tránsito

DIMENSIÓN CONOCIMIENTO JURÍDICO

Esta dimensión se refiere al nivel de conocimiento que poseen los funcionarios sobre las leyes, reglamentos y normativas que rigen el tránsito y transporte terrestre en Venezuela.

Tabla 5
Dimensión conocimiento jurídico

No.	Interrogantes	Alternativas			
		Si	%	No	%
1	¿Conoce usted el articulado de la Ley de Transporte Terrestre vigente en Venezuela?	21	70	9	30
2	¿Está familiarizado con las ordenanzas municipales relacionadas con el tránsito y transporte terrestre?	9	30	21	70
3	¿Sabe cuáles son las sanciones establecidas en la ley por infracciones de tránsito?	18	60	12	40
4	¿Conoce las competencias y atribuciones de la Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre según la ley?	15	50	15	50
5	¿Considera que los funcionarios de la Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre reciben capacitación constante sobre las leyes y normativas de tránsito?	6	20	24	80
Promedio		46%		54%	

Fuente: Uribe y Alfonzo (2024)

El promedio favorable para la dimensión conocimiento jurídico es de apenas el 46% lo que evidencia debilidades en su formación en cuanto a las leyes y normativas relacionadas con el tránsito terrestre y áreas afines y conexas. Estos hallazgos sugieren que existe una necesidad de mejorar la formación en el ámbito jurídico, especialmente en lo que respecta a las leyes y normativas relacionadas con el tránsito terrestre y áreas afines. Es crucial considerar estrategias para fortalecer el conocimiento jurídico en estas áreas.

DIMENSIÓN CONOCIMIENTO TÉCNICO

Esta dimensión se refiere al nivel de conocimiento que poseen los funcionarios sobre aspectos técnicos relacionados con la seguridad vial, la conducción de vehículos y la atención de incidentes de tránsito.

Tabla 6**Dimensión conocimiento técnico**

No.	Interrogantes	Alternativas			
		Si	%	No	%
6	¿Considera que el personal de la Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre actúa de manera profesional y con apego a la ley en el control y vigilancia del tránsito?	18	60	12	40
7	¿Conoce los dispositivos y señales de tránsito establecidos en el Manual de Señalización Vial?	18	60	12	40
8	¿Está familiarizado con los procedimientos para la atención de accidentes de tránsito?	15	50	15	50
9	¿Cree que la Policía del Estado Bolivariano de Aragua prioriza la formación de los funcionarios de la Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre en materia de tránsito?	3	10	27	90
10	¿Cree usted que la Dirección realiza un diagnóstico periódico para identificar las áreas de mejora y formación de su personal?	0	0	30	100
Promedio		36%		64%	

Fuente: Uribe y Alfonzo (2024)

El promedio favorable para la dimensión conocimiento técnico es de apenas el 36% lo que evidencia una gran debilidad en cuanto a las competencias operativas para el óptimo funcionamiento de la DVTT. Estos resultados resaltan la necesidad de abordar y mejorar las competencias técnicas en el ámbito específico de la DVTT.

Gráfico 1. Integración de la Dimensiones de la Variable Nivel de conocimiento

Fuente: Uribe y Alfonzo (2024)

El promedio favorable para la variable nivel de conocimiento es apenas del 41%, siendo la más débil la dimensión conocimiento técnico (36%) seguida del conocimiento jurídico (46%). Esta información sugiere que, en general, el nivel de conocimiento es bajo, especialmente en términos de conocimiento técnico. Es importante considerar estrategias para mejorar el nivel de conocimientos.

VARIABLE NECESIDAD DE FORMACIÓN

Los funcionarios necesitan una formación integral que les permita desempeñar de manera efectiva sus funciones de vigilancia, control y

regulación del tránsito en el estado Aragua, lo cual implica una sólida preparación teórica y práctica en la materia.

DIMENSIÓN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Son el conjunto de actuaciones, ordenado y orientado a alcanzar un objetivo preestablecido por el ordenamiento jurídico, para la producción de actos resolutivos y para la ejecución de actos declarativos anteriores. También definido como el sistema lineal de trámites seriados, concatenados y jurídicamente regulados, que se desarrolla por una Administración Pública con o sin la intervención de otras personas, para la realización de un fin determinado. Comprenden aquellos relacionados con la emisión de citaciones, retención de vehículos y coordinación con otros organismos, expedientes de accidentes, entre otros.

Tabla 7
Dimensión Procedimientos Administrativos

No.	Interrogantes	Alternativas			
		Si	%	No	%
11	¿Cree que es necesario implementar un plan de formación continua para el personal de la Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre?	27	90	3	10
12	¿Considera que los funcionarios poseen conocimientos sobre los requisitos y trámites para expedir licencias de conducir?	21	70	9	30
13	¿Considera que los funcionarios poseen capacitación para procesar infracciones de tránsito y aplicar sanciones?	9	30	21	70
14	¿Opina que los funcionarios están preparados para realizar inspecciones técnicas vehiculares?	3	10	27	90
15	¿Conoce las técnicas adecuadas para la regulación del tránsito vehicular?	6	20	24	80
Promedio		44%		56%	

Fuente: Uribe y Alfonso (2024)

El promedio favorable para la dimensión procedimientos administrativo es de apenas el 44%. Esto sugiere que existe una debilidad en cuanto a las competencias relacionadas con los procedimientos administrativos. Estos resultados resaltan la necesidad de mejorar las competencias en este ámbito.

PROCEDIMIENTOS DE CAMPO

Se refieren a las acciones y técnicas que los funcionarios de la Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre deben aplicar directamente en el terreno para regular y supervisar el tránsito. Requieren que los funcionarios tengan conocimientos y habilidades prácticas para aplicar de manera efectiva la normativa de tránsito y garantizar la seguridad vial. Implican una interacción directa de los funcionarios con los conductores

y el tránsito en las vías públicas. Abarcan las acciones operativas y técnicas. Comprenden aquellos relacionados con el control y vigilancia del tránsito, tales como: Técnicas de señalización, semaforización y manejo de incidentes viales. Métodos para la investigación de accidentes de tránsito y la recolección de evidencias. Familiarización con los sistemas de información y tecnologías utilizadas para la gestión del tránsito, como radares, cámaras y bases de datos vehiculares.

Tabla8

Dimensión Procedimientos de Campo

No.	Interrogantes	Alternativas			
		Si	%	No	%
16	¿Los funcionarios se encuentran preparados para atender accidentes de tránsito y brindar primeros auxilios?	6	20	24	80
17	¿Posee formación para realizar operativos de control?	18	60	12	40
18	¿Posee su formación para realizar vigilancia en carreteras?	6	20	24	80
19	¿Posee formación sobre técnicas de conducción y manejo defensivo?	6	20	24	80
20	¿Considera que la Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre cuenta con los recursos logísticos necesarios para brindar capacitación a su personal?	0	0	30	100
Promedio		24%		76%	

Fuente: Uribe y Alfonzo (2024)

El promedio favorable para la dimensión procedimientos de campo es de apenas el 24%. Esto indica una debilidad significativa en cuanto a las competencias relacionadas con los procedimientos de campo. Estos resultados resaltan la necesidad de mejorar las competencias en este ámbito específico. Es crucial considerar estrategias para fortalecer el conocimiento y las habilidades relacionadas con los procedimientos de campo, con el fin de optimizar el desempeño en los procedimientos de campo de los funcionarios del DVTT.

Gráfico 2. Integración de la Dimensiones de la Variable Necesidad de Formación

Fuente: Uribe y Alfonzo (2024)

El promedio favorable para la variable Necesidad de Formación es apenas del 34% lo que implica que el dominio de las competencias para la implementación de procedimientos es bajo, siendo la dimensión más débil la de procedimientos de campo (24%) seguido de los procedimientos administrativos (44%) lo que implica que es imperiosa la necesidad de formación.

La integración de variables da cuenta que ambas variables son débiles puesto que ninguna llega al 50%, lo que evidencia un bajo nivel de conocimiento y una alta necesidad de formación técnica. Estos resultados resaltan la importancia de abordar la mejora del conocimiento y la formación técnica.

Al respecto, Kirschbaum (2017) afirma que la formación técnica continua es esencial para los miembros de la Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre (DVTT) por varios motivos:

- El entorno policial está en constante evolución, con nuevas tecnologías, leyes y tácticas delictivas emergiendo regularmente. La formación técnica permite a los agentes mantenerse actualizados y adaptarse eficazmente a las necesidades cambiantes de su trabajo.
- Aumenta la imagen profesional y el compromiso de los agentes con su labor, demostrando su disposición a mejorar constantemente sus habilidades. Esto contribuye a aumentar la confianza de la comunidad en la policía.

- **Proporciona a los agentes las destrezas necesarias para abordar eficazmente situaciones de riesgo, crisis, negociaciones y enfrentamientos armados bajo el marco legal vigente, evitando repercusiones legales por un uso inadecuado de la fuerza.**
- **Les ayuda a desarrollar competencias cruciales en su trabajo diario, como la gestión del estrés y la toma de decisiones bajo presión.**
- **Un alto nivel de capacitación técnica y una actitud comprometida son condiciones indispensables para que la DVTT cumpla correctamente con sus funciones de controlar la circulación peatonal, vehicular y el ordenamiento vial.**

CONCLUSIONES

Con base a los resultados se presentan las siguientes conclusiones:

En Venezuela, existe un marco legal predefinido que contribuye al ordenamiento del transporte terrestre, para la prevención de los accidentes viales. Aunque, el problema se da por el poco conocimiento con respecto a las leyes y normas viales por parte de los usuarios de las vías, desconocimiento de las autoridades competentes en la materia, todo esto con la intención, de lograr conductas seguras, así como del cumplimiento efectivo de las normativas, evitando sanciones e incurrir en infracciones severas ya que, todos los delitos de tránsito son de carácter culposos.

Para ello, se requiere actuar en el ámbito de la formación e información de los ciudadanos para introducir los valores de la seguridad vial en todos los espacios de la sociedad, debido en parte a que el Estado venezolano, a través del sistema educativo formal no ha asumido debidamente la responsabilidad de impartir la enseñanza de tan vital materia en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo venezolano.

Esto implicaría, llevar a cabo en forma permanente campañas, programas y cursos de seguridad y educación vial, tanto de los funcionarios como de los ciudadanos, adecuados a las responsabilidades de cada parte.

De igual forma, se requiere de la actualización de la ley vigente y su reglamento por parte del Ejecutivo Nacional, ajustarlas a la realidad

actual del país por ser leyes cambiantes, dinámicas, y de aplicación obligatoria, y en cuyo diseño participen todos los actores del sector.

REFERENCIAS

- Cabrera, C. y Rodríguez, Y. (2018). Teoría del comportamiento planificado. <http://biblioteca2.ucab.edu.ve/>
- Consejo General de Policía (2009). Definición del Servicio de Transporte Terrestre. Documento en línea. Disponible en: <https://consejogeneraldepolicia.org/transporte-terrestre/>
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009). Gaceta Oficial Extraordinaria 5.908 de fecha 19 de febrero. Caracas: Asamblea Nacional Constituyente
- Flores, E. (2019). ¿Qué es la persuasión y cómo nos influye?. <https://neuro-class.com/>
- Herrera, M. (2014). Calidad del desempeño laboral en la función policial del servicio que prestan los funcionarios policiales adscritos a la coordinación de vigilancia y transporte terrestre de la policía del estado Carabobo. Trabajo de Grado para optar al título de especialista en recursos humanos. Valencia: UC
- Keller, M. y colab (2019). Guía de políticas públicas en seguridad vial en base a la evidencia. Diseño y evaluación de campañas de seguridad vial. Documento en línea. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/>
- Kirschbaum, R. (2017). La importancia de la capacitación policial. Documento en línea. Disponible en: <https://www.clarin.com/>
- Ley de Tránsito Terrestre (2008). Gaceta Oficial 36.3052 del 01 de agosto. Caracas: AN
- Naciones Unidas (2023). Convenciones sobre la Seguridad Vial. Documento en línea. Disponible en: <https://unece.org/>
- Padrón, C. (2018). Estado actual del marco legal del transporte terrestre y la seguridad vial en Venezuela. Documento en línea. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/4655/465568324013/html/>
- Practiguía para la organización y despliegue del servicio de transporte terrestre (2011). Colección Baquía 19. Camino de ida y vuelta. Caracas: Consejo General de Policía
- Ruiz, L. (2019). La teoría de motivación a la protección: qué es y qué explica. <https://psicologiymente.com/>
- Uribe, A. (2020). Fundamento Legal de la Dirección de Vigilancia y Transporte Terrestre de la Policía del Estado Bolivariano de Aragua. Material Mimeografiado